

INGLIZ VA O'ZBEK BOLALAR NUTQIDAGI YUMORNING PRAGMATIK MEXANIZMLARI

Yormamatova Mohichehra Jo'raqul qizi

myormamatova@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17484373>

Annotatsiya: Ushbu tezis ingliz va o'zbek bolalar muloqotida yumorning shakllanishi va uning pragmatik mexanizmlarini tahlil etishga bag'ishlangan. Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, bolalar nutqidagi kulgi hodisasi til tizimining tabiiy qismi, balki madaniy va ijtimoiy tajribaning o'ziga xos ko'zgusidir.

Kalit so'zlar: hazil, pragmatik mexanizmlar, bolalar muloqoti, ijtimoiy muloqot, madaniy kontekst, madaniy qadriyat.

Bolalar nutqidagi yumor til va madaniyatning o'zaro munosabatini chuqur aks ettiruvchi hodisa sifatida, lingvopragmatik tahlilda alohida o'rin egallaydi. Yumorning mazmuni nafaqat til birliklari orqali, balki nutq vaziyati, ijtimoiy kontekst, suhbatdoshlar orasidagi munosabat va madaniy qadriyatlar orqali ham shakllanadi. Shuning uchun ham, ingliz va o'zbek bolalarining hazil, so'z o'yini va istehzo kabi nutqiy hodisalari pragmatik nuqtayi nazardan o'rganilishi, ularning kommunikativ niyatlarini chuqur anglash imkonini beradi.

Pragmatik mexanizmlar tushunchasi

Pragmatik mexanizmlar —bu til birliklarining ma'no va ta'sir kuchini nutq jarayonida shakllantiruvchi, kontekstga asoslangan, kommunikativ maqsadga erishishni ta'minlovchi til tizimidagi amaliy jarayonlar majmui hisoblanadi. Pragmatika semantika yoki sintaksisdan farqli ravishda, til birliklarining ijtimoiy, psixologik va kontekstual vaziyatlarda qanday ishlashishini o'rganadi *Levinson (1983) Pragmatics*.

Pragmatik mexanizmlar orqali so'zlovchi o'z niyatini bilvosita ifodalaydi, tinglovchi esa ushbu ma'no qatlamlarini kontekst, taxmin va ijtimoiy bilim asosida talqin qiladi (Leech, 1983; Norrick, 1993). Bu jarayon nafaqat til tizimining semantik imkoniyatlariga, balki muloqot ishtirokchilarining madaniy kompetensiyasiga ham tayanadi.

Pragmatik mexanizmlar jumlasiga quyidagilar kiradi: oldindan taxmin qilingan ma'no (presupposition), bilvosita ma'no ifodasi (implicature), deixis (nutqiy ishora), nutq aktlari va kinoyaviy mexanizmlar (Attardo, 2014; Yule, 1996). Mazkur mexanizmlar nutqdagi ma'no qatlamlarini faol tarzda boshqaradi va ularning har biri muloqot maqsadini turlicha amalga oshiradi. Ulardan masalan **implicature** mexanizmi orqali bola gapning to'g'ridan-to'g'ri ma'nosidan tashqari yashirin ma'no yaratadi — bu esa ko'pincha kulgili vaziyat hosil qiladi.

Presupposition esa hazilda tinglovchining avvaldan bilgan ma'lumotlariga tayangan holda kulgini shakllantiradi. **Deixis** yordamida esa bolalar muloqotda "sen", "bu", "shu joyda" kabi kontekstual ishoralar bilan situatsion yumorni yaratadilar. Yumorda bu mexanizmlar metafora va so'z o'yini kabi elementlarda namoyon bo'ladi.

Masalan ingliz tilida:

"Why did the tomato turn red? Because it saw the salad dressing!"

Bu hazil semantik noaniqlik (ma'no) va leksik o'yinga asoslangan. "Dressing" so'zi ikki ma'noga ega: kiyinish (to dress) va salat uchun sous (salad dressing). Bola ushbu ikki ma'noni birlashtirib, kulgili vaziyat hosil qiladi. O'zbek bolalar nutqida esa quyidagicha holatlar uchraydi:

"O'qituvchi: — Suvda yashaydigan jonzotlarga 5 ta misol aytchi.

"O'quvchi: — Qurbaqa.

"O'qituvchi: — Yana 4 ta.

"O'quvchi: — Uning dadasi, oyisi, akasi, singlisi".

O'qituvchi savol berganda, u mantiqan "besh xil turdagi hayvonni" nazarda tutgan. Ammo o'quvchi savolni so'zma-so'z (literal) talqin qilib, "besh dona jonzot" deb tushunadi — hammasi bir turning vakillari: "qurbaqaning oilasi". Bu yerda muloqotning sifat va miqdori buziladi, natijada bilvosita ma'no (implikatsion) ziddiyat yuzaga keladi, bu esa yumor effektini keltirib chiqaradi. Madaniy kontekst va ijtimoiy me'yorlarning ta'siri

Yumorning mazmuni madaniyatga bevosita bog'liq. Ingliz madaniyatida individualizm (shaxsga qaratilganlik) ustuvor bo'lgani uchun bolalar o'z fikrini ochiq ifodalash va kinoyadan erkin foydalanishga moyil. O'zbek madaniyatida esa ijtimoiy chegara va kattalarga hurmat tamoyili kuchli bo'lgani sababli, bolalar hazilni ko'proq tengdoshlar o'rtasida, norasmiy sharoitda ishlatadilar. Masalan, ingliz bolalarida o'qituvchiga hazil qilishi tabiiy holat bo'lishi mumkin, o'zbek bolalarida esa buni odatda odobga zid deb tushuniladi. Shuning uchun, o'zbek bolalar yumori madaniy ehtiyotkorlik bilan belgilanadi.

Pragmatik mexanizmlar bolalar nutqida yumorning shakllanishida asosiy o'rin tutadi. Ingliz bolalarining yumori ko'proq kognitiv va semantik o'yinga asoslangan bo'lsa, o'zbek bolalarining yumori ijtimoiy kontekst va madaniy me'yorlarga tayanadi. Bu esa har ikki madaniyatda tilning ijtimoiy-pragmatik tabiatini ochib beradi. Ushbu farqlarni tahlil qilish nafaqat tilshunoslik, balki bolalar psixologiyasi, pedagogika va madaniyatlararo kommunikatsiya sohalari uchun ham muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Apte, M. L. (1985). *Humor and Laughter: An Anthropological Approach*. Cornell University Press.
2. Attardo, S. (2014). *Linguistic Theories of Humor*. De Gruyter Mouton.
3. Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge University Press.
4. Dynel, M. (2013). Pragmatics of Humor. *Journal of Pragmatics*, 45, 1–12.
5. Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge University Press.
6. Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations*. Sage.
7. <https://latifa.uz/tags/oqish-maktab/page/6>

